

Jerarquización visual de la minería en la prensa digital: un análisis comparativo de las fotografías periodísticas

*Visual hierarchy of mining in the digital press: A comparative analysis
of journalistic photographs*

Recibido: 01/03/2026 - Aceptado: 01/06/2026

Yudi Janeh Yucra Mamani

<https://orcid.org/0000-0002-9483-7949>

yudiyucra@unap.edu.pe

Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú

Willinton Espinoza Poblete

<https://orcid.org/0009-0005-9828-9344>

77323172@est.unap.edu.pe

Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú

Yovani Dhelman Condori Zapana

<https://orcid.org/0009-0004-9057-4557>

yocondoriz@est.unap.edu.pe

Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú

Leydy Quiñonez Barreto

<https://orcid.org/0009-0002-3638-0845>

75808372@est.unap.edu.pe

Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú

Resumen

El presente estudio tiene como objetivo analizar la jerarquización visual de las fotografías periodísticas sobre minería en la prensa digital peruana durante los periodos enero-junio de 2024 y enero-junio de 2025. Para ello se examinaron comparativamente las publicaciones de los diarios digitales *La República* y *Perú 21*, con el propósito de identificar patrones de prominencia visual y diferencias editoriales en el tratamiento informativo. Metodológicamente, se empleó un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo comparativo y diseño no experimental longitudinal. La técnica utilizada fue el análisis de contenido, aplicado a una muestra de 526 fotografías de carácter periodístico, la variable principal fue la jerarquía visual operacionalizada según el tamaño de la imagen en tres categorías: menos de 1/4 (jerarquía visual baja), más de 1/4 (jerarquía visual media) y más de 1/2 (jerarquía visual alta) del espacio visual. Los resultados evidencian una predominancia sostenida de imágenes de baja jerarquización en ambos medios y periodos, lo que indica una limitada centralidad visual del tema minero. Asimismo, se identificaron diferencias entre medios, destacando un incremento de imágenes de mayor tamaño en *La República* (en 2025) frente a una ligera reducción en *Perú 21*, en términos generales, los hallazgos revelan una limitada prominencia visual de la minería en la prensa digital peruana.

Palabras clave: fotografía, prensa, minería.

Abstract

This study aims to analyze the visual hierarchy of journalistic photographs about mining in the Peruvian digital press during the periods January-June 2024 and January-June 2025. To this end, the publications of the digital newspapers *La República* and *Perú 21* were comparatively examined to identify patterns of visual prominence and editorial differences in their news coverage. Methodologically, a quantitative approach at a descriptive-comparative level and a longitudinal, non-experimental design were employed. The technique used was content analysis,

applied to a sample of 526 journalistic photographs. The main variable was visual hierarchy, operationalized according to image size in three categories: less than 1/4 (low visual hierarchy), more than 1/4 (medium visual hierarchy), and more than 1/2 (high visual hierarchy) of the visual space. The results show a sustained predominance of images with low hierarchical status in both media outlets and periods, indicating a limited visual centrality of the mining theme. Differences were also identified between media outlets, notably an increase in larger images in *La República* (in 2025) compared to a slight reduction in *Perú 21*. Overall, the findings reveal limited visual prominence of mining in the Peruvian digital press.

Keywords: photography, press, mining.

Introducción

En el ecosistema mediático contemporáneo, caracterizado por la convergencia digital y la competencia por la atención de las audiencias, la dimensión visual ha adquirido un rol central en la construcción de la agenda pública. La prensa digital no solo informa a través del texto, sino que jerarquiza simbólicamente los acontecimientos mediante recursos gráficos como el tamaño, la ubicación y la prominencia de las imágenes. En este contexto, la fotografía periodística se convierte en un dispositivo estratégico de visibilidad. De acuerdo con López y Humanes (2016), la imagen constituye un elemento fundamental en la construcción del significado informativo, ya que no solo ilustra noticias, sino que también complementa la narrativa periodística mediante componentes denotativos y connotativos que orientan la interpretación del público.

En este sentido, las imágenes han dejado de ser elementos aislados para integrarse en dinámicas de circulación propias de ecosistemas interconectados. Como afirma Flusser (1990), las fotografías se han vuelto omnipresentes en la vida cotidiana, lo que evidencia su centralidad en la comunicación contemporánea. En este marco, el fenómeno de las imágenes fotográficas en red implica que estas no solo se producen y consumen, sino que también circulan, se comparten y resignifican en múltiples plataformas, adquiriendo nuevos sentidos en función de su visibilidad y contexto de difusión (Martínez-Luna, 2022). Asimismo, en tanto recurso de expresión, la fotografía amplía su alcance comunicativo en el entorno digital, donde las redes sociales actúan como espacios que potencian su circulación y expanden su visibilidad (Varela-Rodríguez & Vicente-Mariño, 2022). Así, la prensa -hoy no solo presente de manera tradicional, sino también digital- se inserta en esta dinámica de circulación y competencia por la atención, al incorporar estrategias visuales orientadas a destacar sus contenidos en entornos saturados de información.

Desde la teoría de la agenda-setting, los medios de comunicación no determinan lo que las personas deben pensar, pero sí influyen significativamente en aquello sobre lo que piensan (McCombs & Shaw, 1972). En su evolución hacia el segundo nivel de la agenda, esta perspectiva incorporó el análisis de atributos y encuadres, reconociendo que no solo importa la presencia de un tema en la agenda mediática, sino también la forma en que es presentado (McCombs, 2004). En el entorno digital, la prominencia visual expresada en la jerarquización de fotografías periodísticas, se convierte en un atributo relevante que incide en la percepción de importancia de los acontecimientos. En este sentido, la visibilidad mediática no es neutra, sino el resultado de decisiones editoriales que determinan qué elementos adquieren mayor relevancia dentro del espacio informativo.

Complementariamente, la teoría del framing sostiene que los medios seleccionan determinados aspectos de la realidad y los hacen más salientes dentro del discurso comunicativo. En este sentido, Entman (2006) señala que los marcos interpretativos no sólo se encuentran en los textos de la noticia, sino también en los esquemas cognitivos de los periodistas, de las audiencias y de la cultura en la que se produce la comunicación. Aunque gran parte de los estudios sobre encuadre se han concentrado en el análisis del discurso textual (Yucra-Mamani et al., 2024), la dimensión visual cumple igualmente una función estructurante en la construcción del sentido. Las imágenes no solo ilustran los hechos, sino que orientan la lectura de los acontecimientos, intensifican la carga emocional de la información y contribuyen a la configuración de representaciones sociales (Rodríguez & Dimitrova, 2011). En este marco, el tamaño de la fotografía y su posición en la pantalla constituyen decisiones editoriales que operan como marcos interpretativos implícitos.

En el caso peruano, la cobertura mediática de la actividad minera constituye un tema recurrente en la agenda informativa (Ramos & Requejo, 2006). La minería ocupa un lugar estratégico en la estructura económica y política del país, debido a su significativa contribución a las exportaciones, la inversión y el crecimiento económico (Ministerio de Energía y Minas [MINEM], 2026). De acuerdo con el Anuario Minero 2024 del MINEM, el Perú se posiciona entre los principales productores mundiales de minerales:

Perú se mantuvo en segundo lugar como productor de zinc, plata y molibdeno, tercero en la producción de cobre, cuarto en la producción de estaño y plomo; décimo en la producción de oro y décimo segundo en la producción de hierro. Mientras que a nivel latinoamericano destacó como el principal productor de zinc, plomo, estaño y molibdeno; así como el segundo lugar en la producción de oro, cobre, plata, molibdeno y hierro. (MINEM, 2024).

Estos datos reflejan la relevancia estratégica del sector minero dentro de la economía nacional. No obstante, la actividad minera también constituye una fuente recurrente de conflictos socioambientales, disputas territoriales y debates regulatorios.

Durante las últimas décadas, este sector ha concentrado la atención de diversos actores sociales debido a los impactos ambientales y sociales asociados a sus operaciones, particularmente en relación con el uso intensivo de recursos hídricos y la afectación de territorios locales (Robles, 2022). En consecuencia, la minería se configura como un tema complejo que combina dimensiones económicas, ambientales y políticas, lo cual se refleja en su tratamiento mediático.

No obstante, a pesar de la importancia del sector minero en la agenda informativa nacional, la cobertura mediática de este tema ha sido estudiada principalmente desde enfoques centrados en el análisis del discurso textual o del contenido temático; en contraste, son escasos los estudios que examinan la dimensión visual de dicha cobertura especialmente en el contexto de la prensa digital. Esta ausencia resulta relevante si se considera que el diseño de las plataformas digitales reorganiza las jerarquías informativas a través de la arquitectura visual de la interfaz y de la disposición de elementos gráficos.

En las plataformas informativas digitales, la jerarquización visual se construye a partir de la proporción de pantalla ocupada por los elementos gráficos y su relación con otros componentes del diseño informativo. Estas decisiones no responden únicamente a criterios estéticos, sino también a lógicas editoriales y a dinámicas de la economía de la atención propias del entorno digital (Chadwick, 2017). En consecuencia, analizar el tamaño relativo de las fotografías permite identificar niveles de prominencia simbólica otorgados a determinados acontecimientos y, en particular, a la información relacionada con la actividad minera.

En este marco, el presente estudio tiene como objetivo analizar la jerarquización visual de las fotografías periodísticas sobre minería en la prensa digital peruana durante los periodos enero-junio de 2024 y enero-junio de 2025. Para ello se examinan comparativamente las publicaciones de los diarios digitales de circulación nacional *La República* y *Perú 21*, con el propósito de identificar patrones de prominencia visual y posibles diferencias editoriales en el tratamiento de la información minera. De esta manera el estudio aporta evidencia empírica sobre la construcción visual de la agenda minera en el entorno digital peruano y contribuye a ampliar el campo de los estudios de comunicación al incorporar la jerarquización gráfica como un indicador relevante de la visibilidad mediática.

Metodología

La investigación se desarrolla desde un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo-comparativo, orientado a identificar los niveles de jerarquización visual de las fotografías periodísticas sobre minería en la prensa digital peruana. Para ello se emplea la técnica de análisis de contenido visual, utilizada en investigaciones de comunicación para examinar la estructura y disposición de los elementos visuales en productos mediáticos (Rose, 2016).

Por su parte, el diseño es no experimental y longitudinal comparativo, ya que analiza la jerarquización visual en dos periodos temporales distintos, enero a junio de 2024 y enero a junio 2025, este diseño permite comparar posibles variaciones en el tratamiento visual de la temática minera entre ambos momentos.

La unidad de análisis está constituida por las fotografías periodísticas asociadas a noticias sobre minería publicadas en las versiones digitales de los medios *La República* y *Perú 21* durante los periodos de estudio. Cada fotografía fue analizada como elemento visual autónomo dentro de la estructura informativa digital, independientemente de si formaban parte de composiciones o secuencias, considerando exclusivamente su tamaño relativo dentro de la página del texto periodístico, indicador que permite identificar su nivel de jerarquía visual.

Vale acotar que, la muestra estuvo conformada por un total de 526 unidades visuales publicadas en los medios digitales descritos, de las cuales 173 corresponden al periodo 2024 y 353 al periodo 2025, en cuanto a la distribución por medio, *La República* registra 87 fotografías en el 2024 y 189 en 2025, sumando un total del 276;

por su parte *Perú 21* presenta 86 fotografías en 2024 y 164 en 2025, con un total el 250, como se visualiza en la Tabla 1, se consideró exclusivamente unidades visuales de carácter fotográfico, excluyendo otros recursos visuales.

Tabla 1
Distribución de fotografías sobre minería por medio y periodo (enero-junio 2024 y 2025)

Medio digital	2024 (n)	2025 (n)	Total (n)
<i>La República</i>	87	189	276
<i>Perú 21</i>	86	164	250
Total	173	353	526

Fuente. Elaboración propia

Para clasificar y elaborar el dataset, se implementó un proceso sistemático de codificación manual realizado por los investigadores, entendidos en el campo de estudio, quienes aplicaron criterios analíticos para identificar y categorizar cada unidad de manera precisa, lo que permitió asegurar la calidad y pertinencia de la información recopilada. Este procedimiento facilitó la identificación de matices y contextos, garantizando que el conjunto de datos represente de forma fiel la complejidad del fenómeno analizado (Torres-Cruz et al., 2025)

Por último, la jerarquía visual fue operacionalizada a partir de la proporción de espacio ocupado por la fotografía en relación con el área visible inicial de la nota digital. Se establecieron tres categorías: menos de 1/4 (jerarquía visual baja), más de 1/4 (jerarquía visual media) y más de 1/2 (jerarquía visual alta). Esta clasificación permitió identificar el nivel de prominencia otorgado al acontecimiento minero en el entorno visual digital.

Resultados

En esta sección se presentan los hallazgos derivados del análisis de contenido aplicado a las fotografías publicadas en los medios digitales *La República* y *Perú 21* durante los periodos enero-junio de 2024 y 2025. Los resultados se organizan en función de la variable jerarquía visual, operacionalizada a partir del tamaño de las imágenes.

Tabla 2
Jerarquía visual según tamaño de imagen por periodo del medio digital La República

Tamaño de la imagen	2024 (n)	2024 (%)	2025 (n)	2025 (%)
Menos de 1/4	73	83.91	145	76.72
Más de 1/4	14	16.09	28	14.81
Más de 1/2	0	0.00	16	8.47
Total	87	100	189	100

Fuente. Elaboración propia

Figura 1
Representación de la jerarquía visual de las fotografías según tamaño en La República durante 2024 y 2025

Fuente. Elaboración propia

Como se observa en la Tabla 2, en el medio digital *La República*, durante el 2024, predomina el uso de imágenes de menor tamaño (menos de 1/4), que representa el 83.91% (n=73), seguido por imágenes de tamaño intermedio (más de 1/4) con 16.09% (n=14), en este periodo no se registran imágenes de alta jerarquización (más de 1/2). En 2025, las imágenes de menor tamaño continúan siendo mayoritarias con 76.72% (n=145), aunque se evidencia una ligera disminución respecto al periodo anterior; las imágenes de tamaño intermedio alcanzan el 14.81% (n=28); mientras que las fotografías de gran tamaño (más de 1/2), representan el 8.47% (n=16), categoría ausente en 2024. A modo de ejemplificación, la Figura 1 permite corroborar estos resultados, evidenciando que en 2025 se incorporan casos puntuales de fotografías con mayor espacio visual.

Desde la perspectiva de la agenda-setting, la ausencia de imágenes de gran tamaño en 2024 sugiere una baja jerarquización visual del tema minero en la agenda mediática de este medio, la incorporación de imágenes de mayor tamaño en 2025 indicaría un incremento en la relevancia visual asignada al tema, en tanto el tamaño funciona como un recurso de prominencia en la construcción de la agenda periodística.

Tabla 3
Jerarquía visual según tamaño de imagen por periodo del medio digital Perú 21

Tamaño de la imagen	2024 (n)	2024 (%)	2025 (n)	2025 (%)
Menos de 1/4	65	75.58	134	81.71
Más de 1/4	15	17.44	22	13.41
Más de 1/2	6	6.98	8	4.88
Total	86	100	164	100

Fuente. Elaboración propia

Figura 2
Representación de la jerarquía visual de las fotografías según tamaño en Perú 21 durante 2024 y 2025

Fuente. Elaboración propia

Los resultados de la tabla 3 muestran que en el medio digital *Perú 21*, para el 2024, las imágenes de menor tamaño (menos de 1/4) constituyen el 75.58% (n=65), seguidas por las de tamaño intermedio (más de 1/4) con 17.44% (n=15) y las de mayor tamaño (más de 1/2) con 6.98% (n=6). En 2025, las imágenes de menor tamaño aumentan a 81.71% (n=134), mientras que las de tamaño intermedio disminuyen a 13.41% (n=22) y las imágenes de mayor tamaño también presentan una reducción, alcanzando el 4.88% (n=8). La Figura 2 refuerza estos resultados.

La presencia sostenida de imágenes de alta jerarquización en ambos periodos sugiere una inclusión constante, aunque limitada, del tema minero en niveles superiores de visibilidad; sin embargo, la reducción en 2025 podría interpretarse como una disminución relativa en su prominencia visual.

Tabla 4
Comparación de la jerarquía visual por medio y periodo

Medio digital	Periodo	Menos de 1/4	Más de 1/4	Más de 1/2
<i>La República</i>	2024	73	14	0
	2025	145	28	16
<i>Perú 21</i>	2024	65	15	6
	2025	134	22	8

Fuente. Elaboración propia

La Tabla 4 muestra la distribución comparativa de los tamaños de imagen según medio y periodo, en ambos medios y periodos predomina el uso de imágenes de menor tamaño (menos de 1/4); no obstante, se identifican diferencias en la presencia de imágenes de alta jerarquización (más de 1/2). En el caso de *La República*, no se registran imágenes de gran tamaño en 2024, mientras que en 2025 se incorporan 16 unidades en esta categoría; por su parte *Perú 21* presenta imágenes de alta jerarquización en ambos periodos, aunque con una ligera disminución en 2025 (de 6 a 8 unidades) que revela una menor proporción.

Las diferencias entre medios evidencian estrategias editoriales distintas en la construcción de la relevancia visual. Desde la agenda-setting, esto sugiere variaciones en la priorización temática entre medios. A su vez, desde el framing, el uso diferencial del tamaño de la imagen puede influir en la forma en que el público percibe la importancia del tema, configurando distintos niveles de visibilidad y énfasis narrativo.

Tabla 5
Distribución general por periodo de fotografías sobre minería

Periodo	Tamaño de la imagen	n	%
2024	Menos de 1/4	138	79.77

	Más de 1/4	29	16.76
	Más de 1/2	6	3.47
2025	Menos de 1/4	279	79.04
	Más 1/4	50	14.16
	Más de 1/2	24	6.80

Fuente. Elaboración propia

A nivel agregado (Tabla 5), en 2024 el 79.77% (n=138) de las imágenes corresponde a tamaños menores a 1/4, el 16.76% (n=29) a tamaños intermedios y el 3.47% (n=6) a tamaños mayores a 1/2. En 2025, la distribución mantiene una estructura similar, con 79.04% (n=279) de imágenes pequeñas, 14.16% (n=50) de tamaño intermedio y un incremento en las imágenes de mayor tamaño, que alcanzan el 6.80% (n=24).

La estabilidad en la predominancia de imágenes de menor tamaño sugiere una constante de subjerarquización visual del tema minero en ambos periodos; sin embargo, el incremento de imágenes de mayor tamaño en 2025 podría interpretarse como un leve reposicionamiento del tema en la agenda visual.

Tabla 6

Proporción de imágenes con alta jerarquización por medio y por periodo

Medio digital	2024 (%)	2025 (%)	Variación (n)
<i>La República</i>	0.00	8.47	+8.47
<i>Perú 21</i>	6.98	4.88	-2.10

Fuente. Elaboración propia

Como se presenta en la Tabla 6, la proporción de imágenes con alta jerarquización mayor a 1/2, muestra comportamientos diferenciados entre los medios. *La República* pasa de 0.00 en 2024 a 8.47% en 2025; en contraste, *Perú 21* presenta una disminución de 6.98% a 4.88% en el periodo 2024 y 2025 respectivamente.

Estos resultados refuerzan la idea de una evolución diferenciada en la jerarquización visual del tema minero. El incremento en *La República* sugiere una mayor incorporación del tema en niveles de alta visibilidad, mientras que la disminución en *Perú 21* indica una reducción en su énfasis visual. En términos de construcción de agenda, esto muestra que la relevancia mediática no solo varía en el tiempo, sino también según las políticas editoriales de cada medio.

Discusión

Los resultados del estudio evidencian una predominancia sostenida de imágenes de baja jerarquización visual en la cobertura de la minería en los medios digitales analizados, lo que visibiliza una limitada centralidad del tema en la agenda mediática visual. Este hallazgo se alinea con los postulados de la teoría de la agenda-setting que sostiene que los medios no solo influyen en qué temas son considerados relevantes, sino también en el grado de importancia que se les asigna mediante recursos de prominencia, como el tamaño, ubicación y frecuencia (McCombs & Shaw, 1972). En esta línea, se ha demostrado que los elementos visuales no solo acompañan la información, sino que participan activamente en la construcción de la agenda mediática, influyendo en la percepción de la relevancia por parte del público (Coleman & Banning, 2006). En este sentido, la escasa presencia de fotografías periodísticas de gran tamaño sugiere una limitada activación de mecanismos de saliencia visual.

Desde el enfoque del framing los resultados también adquieren relevancia, el uso predominante de imágenes de menor tamaño puede contribuir a una representación menos destacada de la minería, reduciendo su capacidad de generar impacto en la percepción pública. Como señala Entman (2006), los medios no solo seleccionan temas, sino que también definen cómo deben ser interpretados, destacando ciertos aspectos y minimizando otros, en este caso, el tamaño de la imagen actúa como un mecanismo de énfasis o atenuación dentro del encuadre visual, condicionando el nivel de visibilidad del tema.

Asimismo, los hallazgos contrastan con las estrategias visuales del propio sector minero, las empresas utilizan recursos audiovisuales para proyectar una imagen positiva, destacando infraestructura, tecnología y capital humano e incorporando valores como sostenibilidad e innovación en sus narrativas (Godoy-Martín, 2024). Sin embargo, la baja jerarquización visual en medios visibiliza una disonancia entre comunicación corporativa y agenda mediática, lo que evidencia que los medios no reproducen ni amplifican necesariamente estos discursos institucionales.

Por otro lado, la baja jerarquización visual de la minería contrasta con su relevancia estructural en el país, ya que estudios previos evidencian una alta correlación entre inversión minera y conflictividad social, así como una débil relación con el desarrollo humano (Arizaca-Avalos, 2017). En este contexto, la limitada prominencia visual sugiere una desconexión entre la importancia social del tema y su tratamiento mediático. No obstante, desde una perspectiva histórica, la minería ha sido configurada como un campo de conocimiento especializado, vinculado a comunidades científicas y técnicas, lo que podría explicar su tratamiento mediático como un tema técnico más que de interés general (Valencia-Martínez et al., 2022). En esta línea, la baja prominencia visual reflejaría su ubicación como contenido relevante, pero no necesariamente prioritario por audiencias amplias, pudiendo además responder a coberturas de carácter coyuntural (Yucra, 2016).

Conclusiones

La jerarquización visual de las fotografías sobre minería es predominantemente baja en los medios analizados, se confirma que tanto en el 2024 como en el 2025 predomina el uso de imágenes de menor tamaño, lo que evidencia un patrón consistente de baja prominencia visual. Esta tendencia confirma que, pese a su relevancia y presencia en la cobertura informativa, la minería no es jerarquizada como un tema central dentro de la estructura visual de los contenidos digitales.

Existen diferencias editoriales claras en la jerarquización visual entre los medios analizados, mientras *La República* incrementa la presencia de imágenes de alta jerarquización en 2025, *Perú 21* reduce su proporción en el mismo período, este comportamiento muestra que la relevancia visual del tema no es homogénea, sino que responde a decisiones editoriales distintas en la construcción de la agenda mediática.

Se identifica un cambio inicial en los patrones de prominencia visual entre periodos, aunque sin modificar la tendencia dominante, si bien en 2025 se registra un aumento de imágenes de mayor tamaño a nivel general, este cambio no altera el predominio de la baja jerarquización visual, así los patrones de prominencia visual se mantienen relativamente estables, con variaciones puntuales que sugieren una reconfiguración limitada a la visibilidad del tema minero en la prensa digital peruana.

Referencias

- Arizaca-Avalos, A. (2017). Inversiones mineras, conflictos sociales y desarrollo humano sostenible en el Perú 2001-2015. *Revista de Investigaciones de la Escuela de Posgrado*, 6(1), 53–65. <https://doi.org/10.26788/riepg.2017.27>
- Chadwick, A. (2017). *The hybrid media system: Politics and power* (2da ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190696726.001.0001>
- Coleman, R., & Banning, S. (2006). Network TV news' affective framing of the presidential candidates: Evidence for a second-level agenda-setting effect through visual framing. *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 83(2), 313–328. <https://www.proquest.com/openview/e6077746eb2badd2401a37f6f8aaf6ec/1?cbl=15546&pq-origsite=gscholar>
- Entman, R. M. (2006). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Flusser, V. (1990). *Hacia una filosofía de la fotografía*. Editorial Trillas. https://monoskop.org/images/8/8d/Flusser_Vilem_Hacia_una_filosofia_de_la_fotografia.pdf
- Godoy-Martín, F. J. (2024). El videocorporativo como canal de comunicación de la identidad sectorial: El caso de la minería. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1–16. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-878>
- López, J., & Humanes, M. L. (2016). Análisis de contenido de la representación fotográfica de la crisis de los refugiados sirios y su incidencia en el framing visual. *Scire: Representación y Organización del Conocimiento*, 22(2), 87–97. <https://doi.org/10.54886/scire.v22i2.4395>

- Martínez-Luna, S. (2022). Imágenes en circulación: Una aproximación a la cultura visual digital desde la crisis de la especificidad del medio fotográfico. *Revista Kepes*, 19(26), 317–348. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.10>
- McCombs, M. (2004). *Setting the agenda: The mass media and public opinion*. Blackwell Publishing.
- McCombs, M., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Ministerio de Energía y Minas. (2024). *Anuario Minero 2024* [Reporte estadístico]. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8155729/6827926-anuario-minero-2024-minem.pdf?v=1749053631>
- Ministerio de Energía y Minas. (2026, 30 de abril). *Mapa Inversiones Perú País Minero: ¿Qué es la minería?* <https://mapainversiones.minem.gob.pe/ComoFunciona/FAQ?utm>
- Ramos, R., & Requejo, J. L. (2006). La cobertura periodística sobre el tema de la minería en el Perú: El caso de la minera Majaz. *Revista de Comunicación*, 5, 109–134. <https://revistadecomunicacion.com/index.php/rcom/es/article/view/2846>
- Robles, R. (2022). Research lines in mining in the 21st century: A retrospective and bibliometric analysis of the literature from an environmental perspective. *Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.47909/ijsmc.151>
- Rodríguez, L., & Dimitrova, D. V. (2011). The levels of visual framing. *Journal of Visual Literacy*, 30(1), 48–65. <https://doi.org/10.1080/23796529.2011.11674684>
- Rose, G. (2016). *Visual methodologies: An introduction to researching with visual materials* (4ta ed.). SAGE.
- Torres-Cruz, F., Yucra-Mamani, Y. J., Aragón-Cruz, W. E., & Tovar-Yucra, M. E. (2025). Implementación de redes neuronales para la clasificación de fuentes informativas en periodismo digital sobre inteligencia artificial. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1–16. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1436>
- Valencia-Martínez, A., Mondragón-Colín, C. A., Collazo-Reyes, F., & Pérez-Angón, M. Á. (2022). Emerging of the mineralogy discourse in Mexico (1795-1849): A taxonomy of objects, procedures, and instruments. *Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana*, 74(1), 1–16. <https://doi.org/10.18268/BSGM2022v74n1a100921>
- Varela-Rodríguez, M., & Vicente-Mariño, M. (2022). Llorar fotografías: Análisis de contenidos y discursos visuales sobre el cáncer en las fotografías de Olatz Vázquez en Instagram. *Revista Española de Sociología*, 32(1), 1–25. <https://doi.org/10.22325/fes/res.2023.149>
- Yucra-Mamani, Y. J., Aragón-Cruz, W. E., & Torres-Cruz, F. (2024). La inteligencia artificial en el entorno mediático: Un estudio de los encuadres periodísticos. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1–18. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-1432>
- Yucra-Mamani, Y. J. (2016). La responsabilidad social empresarial del sector de los medios de comunicación de la ciudad de Puno. *Revista de Investigaciones Altoandinas – Journal of High Andean Research*, 18(4), 497–506. <https://doi.org/10.18271/ria.2016.242>

CONTRIBUCIÓN DE LA AUTORÍA

1. Conceptualización: Yudi Janeh Yucra Mamani, Leydy Quiñonez Barreto
2. Curación de datos: Willinton Espinoza Poblete, Yovani Dhelman Condori Zapana, Leydy Quiñonez Barreto, Yudi Janeh Yucra Mamani
3. Análisis formal: Yovani Dhelman Condori Zapana, Willinton Espinoza Poblete
4. Adquisición de fondos: Yudi Janeh Yucra Mamani
5. Investigación: Willinton Espinoza Poblete, Yovani Dhelman Condori Zapana
6. Metodología: Yudi Janeh Yucra Mamani
7. Dirección del proyecto: Yudi Janeh Yucra Mamani
8. Recursos: Yudi Janeh Yucra Mamani
9. Software: Willinton Espinoza Poblete
10. Supervisión: Yudi Janeh Yucra Mamani
11. Validación: Yudi Janeh Yucra Mamani
12. Visualización: Leydy Quiñonez Barreto
13. Redacción - borrador original: Yudi Janeh Yucra Mamani
14. Redacción - corrección de pruebas y edición: Yudi Janeh Yucra Mamani

FINANCIAMIENTO

La presente investigación contó con financiamiento proveniente de proyectos de semilleros de investigación 2025, de la Universidad Nacional del Altiplano. Contrato de financiamiento N° 0096-2025-VRI-UNA-PUNO.